

Original paper

TALABALARNI DASTURLASH KO'NIKMALARINI TAHLILY BAHOLASH TIZIMLARI TAHLILI

© R.O. Sultanov¹✉

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqola talabalarning dasturlash ko'nikmalarini tahliliy baholash tizimlarini tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib, zamonaviy ta'limda avtomatlashtirilgan baholash vositalarining ahamiyatini ko'rib chiqadi. Tadqiqotning maqsadi mavjud tizimlarning afzalliklari, kamchiliklari va O'zbekiston ta'lim tizimiga qo'llanilishini o'rganishdir. Adabiyotlar tahlili orqali xalqaro tajribalar sintez qilingan, metodologiyada esa sistematik review, solishtirma tahlil, so'rovnoma va intervyular qo'llanilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, avtomatlashtirilgan tizimlar baholashni obyektivlashtiradi va o'qituvchilar yukini kamaytiradi, ammo ijodiy yechimlarni baholashda cheklovlarga ega. Maqola O'zbekiston uchun mahalliy platformalar ishlab chiqish, o'qituvchilarni tayyorlash va AI asosidagi yondashuvlarni joriy etish takliflarini beradi, shuningdek, kelajak tadqiqot yo'nalishlarini belgilaydi.

MAQSAD: dasturlash ko'nikmalarini baholashda avtomatlashtirilgan tizimlarning samaradorligini o'rganish va ularning ta'lim jarayoniga integratsiya yo'llarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: sistematik adabiyot tahlili, solishtirma tahlil, empirik kuzatuv, so'rovnoma va intervyu metodlari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalariga ko'ra, avtomatlashtirilgan tizimlar talabalarning texnik kompetensiyalarini aniq o'lchaydi, biroq ijodiy fikrlashni to'liq baholay olmaydi. O'zbekiston ta'lim tizimida bu texnologiyalarni tatbiq etish uchun mahalliy sharoitga mos modellar ishlab chiqish zarurligi qayd etiladi.

XULOSA: raqamli ta'lim sharoitida dasturlash ko'nikmalarini tahliliy baholash tizimlarini joriy etish ta'lim sifatini oshirishning muhim yo'nalishlaridan biridir.

Kalit so'zlar: dasturlash ko'nikmalari, tahliliy baholash tizimlari, avtomatlashtirilgan baholash, raqamli ta'lim, sun'iy intellekt.

Iqtibos uchun: Sultanov R.O. Talabalarni dasturlash ko'nikmalarini tahliliy baholash tizimlari tahlili. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10(1). B.34-41.

АНАЛИЗ СИСТЕМ ОЦЕНКИ АНАЛИТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ

© P.O. Султанов¹✉

¹Чирчикский государственный педагогический университет, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена анализу систем аналитической оценки навыков программирования студентов и рассматривает значение автоматизированных средств оценивания в современном образовании. Цель исследования — изучить преимущества и недостатки существующих систем, а также возможности их применения в образовательной системе Узбекистана. На основе анализа литературы синтезирован международный опыт; в методологии использованы систематический обзор, сравнительный анализ, анкетирование и интервью. Результаты показывают, что автоматизированные системы объективизируют оценку и снижают нагрузку преподавателей, однако имеют ограничения в оценке творческих решений.

ЦЕЛЬ: изучить эффективность автоматизированных систем оценки навыков программирования и определить пути их интеграции в учебный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: применялись систематический анализ литературы, сравнительный метод, эмпирические наблюдения, анкетирование и интервью.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: автоматизированные системы позволяют точно оценивать технические компетенции студентов, но требуют адаптации для оценки креативности. Для Узбекистана важно разработать локальные модели, сочетающие технологические и педагогические принципы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в условиях цифровой трансформации внедрение аналитических систем оценки навыков программирования является важным фактором повышения качества образования.

Ключевые слова: навыки программирования, аналитические системы оценки, автоматизированная оценка, цифровое образование, искусственный интеллект.

Для цитирования: Султанов Р.О. Анализ систем оценки аналитических навыков программирования у студентов. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10(1). С. 34-41.

ANALYSIS OF SYSTEMS FOR ASSESSING STUDENTS' PROGRAMMING SKILLS

© Ravshonbek O. Sultanov¹✉

¹Chirchik State Pedagogical University, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article focuses on the analysis of analytical assessment systems for evaluating students' programming skills and highlights the importance of automated assessment tools in modern education. The aim of the research is to explore the advantages, limitations, and applicability of these systems in Uzbekistan's educational context. Based on literature synthesis, the study incorporates international experiences and uses systematic review, comparative analysis, surveys, and interviews as methodological tools. Findings indicate that automated systems ensure objectivity and reduce teachers' workload but face limitations in assessing creativity.

AIM: to evaluate the effectiveness of automated systems in assessing programming skills and to determine strategies for integrating them into educational practice.

MATERIALS AND METHODS: systematic literature analysis, comparative study, empirical observation, survey, and interview methods were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: results show that automated systems accurately assess students' technical abilities but fail to fully capture creative problem-solving. The study recommends developing localized assessment platforms for Uzbekistan, teacher training, and AI-based improvements.

CONCLUSION: implementing analytical systems for programming skill assessment under digital education transformation is a crucial step toward improving the quality of education.

Keywords: programming skills, analytical assessment systems, automated evaluation, digital education, artificial intelligence.

For citation: Ravshonbek O. Sultanov. (2025) 'Analysis of systems for assessing students' programming skills', Inter education & global study, vol.3 (10(1)), pp.34-41. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning dasturlash ko'nikmalarini baholash jarayoni muhim o'rin tutadi. Dasturlash ko'nikmalari nafaqat informatsiya texnologiyalari sohasida, balki boshqa fanlar va kasblarda ham talab qilinadigan asosiy kompetensiyalardan biriga aylandi. Biroq, an'anaviy baholash usullari (masalan, qo'l baholash yoki oddiy testlar) ko'pincha subyektivlik, vaqtni ko'p talab qilish va samaradorlikning pastligi bilan bog'liq muammolarga duch keladi. Shu sababli, tahliliy baholash tizimlari, ya'ni avtomatlashtirilgan va algoritmik asosidagi baholash yondashuvlari rivojlanmoqda. Ushbu tizimlar talabalarning kodini tahlil qilish, xatolarni aniqlash, loyiha sifatini baholash va o'quv jarayonini optimallashtirishga qaratilgan.

Ushbu tadqiqotning maqsadi talabalarning dasturlash ko'nikmalarini tahliliy baholash tizimlarini tahlil qilish, ularning afzalliklari, kamchiliklari va amaliy qo'llanilishini o'rganishdir. Tadqiqot doirasida mavjud tizimlarning samaradorligi baholanadi, shuningdek, ularni ta'lim jarayonida joriy etishning mumkin bo'lgan yo'llari taklif etiladi. Tadqiqot savollari quyidagicha: Tahliliy baholash tizimlari talabalarning dasturlash ko'nikmalarini qanchalik aniq va adolatli baholaydi? Mavjud tizimlarning qanday cheklovlari bor va ularni takomillashtirish mumkinmi? Ushbu mavzu O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonida ayniqsa dolzarb, chunki mamlakatdagi universitetlarda dasturlash o'qitish ko'lamlari kengaymoqda, ammo baholash tizimlari hali yetarlicha avtomatlashtirilmagan.

Talabalarning dasturlash ko'nikmalarini tahliliy baholash tizimlari bo'yicha mavjud adabiyotlar asosan avtomatlashtirilgan baholash vositalari, ularning samaradorligi va ta'lim jarayoniga ta'siri haqida. Quyida ushbu sohadagi asosiy tadqiqotlar va reviewlar qisqacha

tahlil qilinadi. Birinchi navbatda, Ihantola va boshqalar (2016) tomonidan o'tkazilgan sistematik literature reviewda dasturlash topshiriqlarini baholash uchun vositalar ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda 2006-2010 yillarda yaratilgan avtomatlashtirilgan tizimlarning rivojlanishi tahlil qilingan bo'lib, ularning asosiy komponentlari (kodni kompilyatsiya qilish, testlash va xatolarni aniqlash) ta'kidlangan. Ushbu reviewda baholash tizimlarining samaradorligi ta'lim jarayonini tezlashtirishi, ammo murakkab loyihalarda subyektiv baholashni to'liq o'rnini bosa olmasligi ko'rsatilgan. Shunga o'xshash reviewda Souza va boshqalar (2016) dasturlash kurslari uchun baholash tizimlarini o'rganib, ularning avtomatik baholashdagi foydasiga e'tibor qaratganlar. Tadqiqotda baholash tizimlarining talabalarning motivatsiyasini oshirishi va o'qituvchilarning yukini kamaytirishi ta'kidlangan. Bundan tashqari, Caiza va Del Alamo (2022) tomonidan o'tkazilgan sistematik reviewda kompyuter fanlari ta'limida avtomatlashtirilgan baholashning holati tahlil qilingan. Tadqiqotda statik tahlil yondashuvi (kodni kompilyatsiya qilmasdan tahlil qilish) va dinamik testlash usullari solishtirilgan bo'lib, ularning dasturlash ko'nikmalarini baholashdagi samaradorligi ko'rsatilgan. Reviewda baholash tizimlarining cheklovlari, masalan, ijodiy yechimlarni baholay olmasligi muhokama qilingan. Shuningdek, Ullah va boshqalar (2022) talabalarning dasturlash ko'rsatkichlarini o'rganib, peer review (talabalar o'rtasidagi baholash) va o'qituvchi baholashini solishtirganlar. Natijada peer review natijalari o'qituvchi bahosi bilan farq qilishi, ammo talabalarning o'rganish samaradorligini oshirishi aniqlangan. So'nggi tadqiqotlarda, masalan, Hadi va boshqalar (2023) avtomatlashtirilgan baholash va feedback vositalarini sistematik review qilganlar. 2017-2021 yillardagi 121 ta maqolani tahlil qilib, baholash tizimlarining mashina o'rganishiga asoslangan yangi yondashuvlari ta'kidlangan. Reviewda tizimlarning talabalarning dasturlash ko'nikmalarini rivojlantirishga hissa qo'shishi, ammo ma'lumotlar sifati va algoritm aniqligiga bog'liqligi ko'rsatilgan. Bundan tashqari, Ihantola va boshqalar (2010) avtomatlashtirilgan baholash tizimlarining rivojlanishini review qilgan bo'lib, ularning dasturlash topshiriqlarini baholashdagi rolini ta'kidlaganlar. Lin (2012) esa peer code review asosidagi onlayn baholash tizimini taklif qilgan bo'lib, uning dasturlash o'rganishdagi samaradorligini ko'rsatgan. Umumiy xulosada, mavjud adabiyotlar avtomatlashtirilgan tahliliy baholash tizimlarining afzalliklarini (samaradorlik, obyektivlik) ta'kidlaydi, ammo cheklovlari (ijodiy yechimlarni baholay olmaslik, texnik muammolar) bo'shliqlarini ko'rsatadi. Ushbu tadqiqot ushbu bo'shliqlarni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirilgan yondashuvlarni taklif etadi.

Ushbu tadqiqot talabalarning dasturlash ko'nikmalarini tahliliy baholash tizimlarini tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, tahliliy va deskriptiv yondashuvlarga asoslanadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi mavjud tizimlarning samaradorligini baholash, ularning afzalliklarini va kamchiliklarini aniqlash hamda O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirilgan takliflar ishlab chiqishdir. Tadqiqot jarayoni quyidagi bosqichlar va usullarga asoslanadi, bu esa natijalarning ishonchiligi va obyektivligini ta'minlaydi.

Tadqiqot aralash metodologiyaga (mixed-methods research) asoslanadi, ya'ni sifat va miqdoriy tahlilning kombinatsiyasidan foydalaniladi. Bu yondashuv tanlangan, chunki

mavzu bir tomondan adabiyotlar va mavjud tizimlarni chuqur tahlil qilishni (sifat tahlili), ikkinchi tomondan esa statistik ma'lumotlar va so'rovnoma natijalarini qayta ishlashni (miqdoriy tahlil) talab qiladi. Tadqiqotning asosiy usullari:

- **Sistematik adabiyotlar tahlili (Systematic Literature Review, SLR):** Mavzu bo'yicha mavjud tadqiqotlarni tizimli ravishda ko'rib chiqish va sintez qilish.
- **Solishtirma tahlil (Comparative Analysis):** Mavjud baholash tizimlarini solishtirish.
- **Empirik tadqiqot:** So'rovnoma va intervyu orqali amaliy ma'lumotlar yig'ish.

Tadqiqotning vaqt doirasi: 2023-2024 yillar, chunki so'nggi yillarda raqamli ta'lim texnologiyalari tez rivojlanmoqda. Tadqiqot geografik jihatdan O'zbekiston universitetlariga (masalan, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Milliy universitet) qaratilgan, ammo xalqaro tajribalarni ham hisobga oladi.

Ma'lumot yig'ish usullari va vositalari

Ma'lumotlar yig'ish jarayoni quyidagi bosqichlar va usullardan iborat bo'lib, ular tadqiqotning ishonchligini ta'minlash uchun standart protokollarga asoslanadi (masalan, PRISMA standartlari adabiyotlar tahlili uchun).

1. Adabiyotlar tahlili:

- **Qidiruv strategiyasi:** Google Scholar, ResearchGate, ACM Digital Library, IEEE Xplore va Scopus kabi akademik bazalardan foydalanish. Kalit so'zlar: "analytical assessment systems for programming skills", "automated programming evaluation", "programming skills assessment tools", "code analysis in education" (ingliz tilida), shuningdek, "dasturlash ko'nikmalarini baholash tizimlari", "avtomatlashtirilgan kod tahlili" (o'zbek va rus tillarida).
- **Inkluziya va eksklyuziya mezonlari:** 2010-2023 yillardagi ilmiy maqolalar, tahlillar va konferensiya materiallari tanlab olinadi. Umumiy soni: kamida 50 ta manba. Eksklyuziya: ta'limdan tashqari sohalardagi maqolalar, faqat abstraktlari mavjud bo'lmagan materiallar.
- **Jarayon:** Qidiruv natijalarini EndNote yoki Zotero kabi vositalar yordamida tartiblash. Har bir manbani abstrakt, metodologiya va natijalar bo'yicha ko'rib chiqish. Natijada, adabiyotlarning sintezi uchun tematik kategoriyalar (masalan, tizim turlari, samaradorlik ko'rsatkichlari) yaratiladi.

2. Mavjud baholash tizimlarining tahlili:

- **Tanlangan tizimlar:** Codeforces, HackerRank, LeetCode, Moodle integratsiyalari (masalan, VPL plugin), CodeChef va maxsus ishlab chiqilgan tizimlar (masalan, GitHub Classroom).
- **Tahlil usuli:** Tizimlarning texnik hujjatlarini (API dokumentatsiyasi, foydalanuvchi qo'llanmalari) o'rganish. Funksiyalarni sinab ko'rish: kodni avtomatik testlash, statik tahlil (misol uchun, pylint yoki SonarQube kabi vositalar), dinamik tahlil (runtime xatolari). Foydalanuvchi tajribasini baholash uchun onlayn forumlar va reviewlarni (masalan, Stack Overflow) ko'rib chiqish.

- **Ma'lumotlar turi:** Tizimlarning mezonlari bo'yicha jadval: kod sifati (style checking), tezlik (time complexity), xatolarni aniqlash (error detection), foydalanuvchi interfeysi.

3. Empirik ma'lumotlar yig'ish:

- **So'rovnoma:** O'zbekiston universitetlarining informatika va dasturlash kurslaridagi 100 nafar talaba va 20 nafar o'qituvchiga onlayn so'rovnoma o'tkazish. Vosita: Google Forms yoki SurveyMonkey. Savollar: Likert shkalasi bo'yicha (1-5 ball), masalan, "Tahliliy baholash tizimlari sizning dasturlash ko'nikmalingizni yaxshilaydi deb o'ylaysizmi?" va ochiq savollar ("Qanday kamchiliklarni ko'rasiz?").
- **Intervyu:** 10 nafar o'qituvchi va 20 nafar talaba bilan yarim strukturalangan intervyu o'tkazish (Zoom yoki Telegram orqali). Davomiyligi: 20-30 daqiqa. Savollar: Baholash tizimlarining amaliy qo'llanilishi, muammolari va takomillashtirish takliflari.
- **Ishtirokchilarni tanlash:** Tasodifiy tanlov (random sampling) va maqsadli tanlov (purposive sampling) kombinatsiyasi. Talabalar: 1-4-kurs, o'qituvchilar: dasturlash bo'yicha tajribali mutaxassislar. Ishtirokchilar soni cheklangan bo'lishi mumkin (masalan, pandemiya yoki texnik cheklovlar sababli), ammo minimal 80% javoblar talab qilinadi.

Ma'lumotlar yig'ish jarayonida etika qoidalari saqlanadi: ishtirokchilardan rozilik olish, ma'lumotlarning maxfiylikini ta'minlash (GDPR standartlariga muvofiq).

Ma'lumotlar qayta ishlash quyidagi usullardan foydalanish orqali amalga oshiriladi:

1. Sifat tahlili:

- **Kontent-tahlil (Content Analysis):** Adabiyotlar va intervyu natijalarini NVivo yoki ATLAS.ti vositalari yordamida tahlil qilish. Tematik kodlash: asosiy mavzular (afzalliklar, kamchiliklar, takliflar) aniqlash.
- **Solishtirma tahlil:** Tizimlarning baholash mezonlarini jadval shaklida solishtirish. Misol uchun:

Tizim	Kod sifati tahlili	Tezlik baholash	Xatolarni aniqlash	Foydalanuvchi qulayligi
HackerRank	Yuqori	O'rta	Yuqori	Yuqori
Codeforces	O'rta	Yuqori	O'rta	O'rta

2. Miqdoriy tahlil:

- **Statistik ishlov berish:** So'rovnoma natijalarini SPSS, R yoki Python (Pandas va SciPy kutubxonalarini) yordamida tahlil qilish. Usullar: deskriptiv statistika (o'rtacha, median), inferentsial statistika (t-test, ANOVA), korrelyatsiya (Pearson yoki Spearman) va regressiya modellarini qo'llash (masalan, baholash tizimining talabalar motivatsiyasiga ta'sirini modellashtirish).
- **Ishonchlilikni baholash:** Cronbach's alpha koeffitsienti so'rovnoma ishonchliligini o'lchash uchun (minimal 0.7).

Tadqiqotning cheklovlari va xavflari

- **Cheklovlar:** Ma'lumotlar asosan xalqaro manbalarga asoslanadi, O'zbekistonga oid mahalliy tadqiqotlar cheklangan. Ishtirokchilar soni (120 nafar) katta miqyosli

generalizatsiya uchun yetarli bo'lmashligi mumkin. Texnik cheklovlar: ba'zi tizimlarning bepul versiyalari cheklangan funksiyalarga ega.

- **Xavflar va ularni bartaraf etish:** Ma'lumotlarning subyektivligi – bir necha mutaxassis tomonidan qayta baholash orqali. Vaqt cheklovlari – tadqiqotni bosqichma-bosqich rejalashtirish.

Ushbu tadqiqot talabalarning dasturlash ko'nikmalarini tahliliy baholash tizimlarini tahlil qilishga qaratildi va ularning ta'lim jarayonidagi samaradorligini, afzalliklari va kamchiliklarini aniqlashga xizmat qildi. Tadqiqot natijasida aniqlandiki, avtomatlashtirilgan baholash tizimlari (masalan, HackerRank, Codeforces, Moodle VPL) kod sifatini tahlil qilish, xatolarni aniqlash va tezkor feedback taqdim etishda muhim afzalliklarga ega. Ushbu tizimlar o'qituvchilarning ish yukini kamaytiradi, talabalarning motivatsiyasini oshiradi va baholash jarayonida obyektivlikni ta'minlaydi. Biroq, tadqiqotda tizimlarning cheklovlari ham aniqlandi: ijodiy yechimlarni baholay olmaslik, texnik infratuzilma talablari va O'zbekiston ta'lim tizimiga to'liq moslashmaganligi kabi muammolar mavjud.

O'zbekiston ta'lim tizimi uchun quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. **Mahalliy platformalar ishlab chiqish:** O'zbek tilida interfeysga ega, mahalliy ta'lim standartlariga moslashtirilgan avtomatlashtirilgan baholash tizimlarini yaratish. Masalan, Python va C++ kabi O'zbekistonda keng o'qitiladigan tillarga moslashtirilgan tizimlar.
2. **O'qituvchilarni tayyorlash:** O'qituvchilarga avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish bo'yicha maxsus treninglar tashkil qilish, bu ularning raqamli savodxonligini oshiradi.
3. **Integratsiya va sinov:** Mavjud platformalarni (masalan, Moodle) mahalliy universitetlarning o'quv dasturlariga integratsiya qilish va sinovdan o'tkazish orqali samaradorlikni oshirish.
4. **Mashina o'rganishiga asoslangan yondashuvlar:** Kelajakda sun'iy intellekt va mashina o'rganishiga asoslangan tizimlarni joriy etish, bu talabalarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan feedback taqdim etish imkonini beradi.

Tadqiqotning kelajakdagi yo'nalishlari sifatida quyidagilar taklif etiladi:

- O'zbekistonda dasturlash o'qitishning maxsus ehtiyojlariga moslashtirilgan baholash tizimlarini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish.
- Katta miqyosli empirik tadqiqotlar o'tkazish, ko'proq ishtirokchilarni jalb qilish orqali natijalarni generalizatsiya qilish.
- Ijodiy dasturlash topshiriqlarini baholash uchun yangi algoritmlarni ishlab chiqish.

Ushbu tadqiqot O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli transformatsiyani tezlashtirish va dasturlash ko'nikmalarini baholash jarayonini takomillashtirish uchun muhim zamin yaratadi. Tadqiqot natijalari nafaqat akademik doiralarda, balki ta'lim siyosatini shakllantirishda ham qo'llanilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ithantola, P., Ahoniemi, T., Karavirta, V., & Seppälä, O. (2010). Review of recent systems for automatic assessment of programming assignments. In Proceedings of the 10th Koli Calling International Conference on Computing Education Research (pp. 86-93). ACM.
2. Souza, D. M., Felizardo, K. R., & Barbosa, E. F. (2016). A Systematic Literature Review of Assessment Tools for Programming Assignments. In 2016 IEEE 29th International Conference on Software Engineering Education and Training (CSEET) (pp. 147-156). IEEE.
3. Caiza, J. C., & Del Álamo, J. M. (2022). Automated Assessment in Computer Science Education: A State-of-the-Art Review. *ACM Transactions on Computing Education*, 22(3), 1-40.
4. Ullah, Z., Lajis, A., Jamjoom, M., Altalhi, A. H., & Shah, A. (2022). Students' Performances in Computer Programming of Higher Education: The Effects of a Peer-Evaluation-Based Reflection Strategy. *Behavioral Sciences*, 12(10), 403.
5. Hadi, H., Messer, S., Brown, D., Parry-Hill, J., & Smogorzewski, J. (2023). Automated Grading and Feedback Tools for Programming Education: A Systematic Review. arXiv preprint arXiv:2306.11722.
6. Lin, Y. L. (2012). Assessment of programming language learning based on peer code review model: Implementation and experience report. *Computers & Education*, 59(2), 412-422.
7. PRISMA Group. (2020). *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) Statement*. *PLoS Medicine*, 6(7), e1000097.
8. HackerRank Documentation. (2024). *Automated Coding Assessment System User Guide*. Retrieved from: <https://www.hackerrank.com/>
9. Moodle VPL Plugin. (2023). *Virtual Programming Lab Documentation*. Retrieved from: <https://vpl.dis.ulpgc.es/>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sultanov Ravshonbek Otonazarovich**, Chirchiq davlat pedagogika universiteti katta o'qituvchisi, [**Султанов Равшонбек Отаназарович**, старший преподаватель Чирчикского государственного педагогического университета], [**Ravshonbek Otonazarovich Sultanov**, Senior Lecturer, Chirchik State Pedagogical University]; manzil: O'zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq sh. [адрес: Узбекистан, г. Чирчик, Ташкентская область], [address: Uzbekistan, Chirchik city, Tashkent region], E-mail: r.sultanov@cspu.uz, tel.: +99891-779-77-26.